

Factores que impiden el desarrollo turístico en la ciudad de Babahoyo, Provincia De Los Ríos.

Factors inhibit the tourism development in the Babahoyo City, Los Ríos Province.

DOI.....

AUTORES: Nelly Esther Castro Molina ^{1*}

Jennory Deyalit Salazar Moreira ²

Ronald Roberto Astudillo Morán ³

Darío Javier Arellano Valencia ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: nelcastro@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

La ciudad de Babahoyo es una de las ciudades más pobladas de la provincia de Los Ríos, es reconocida por ser la capital fluvial del Ecuador, por sus leyendas y sus costumbres, además posee el mejor enlace comercial; sin embargo, existen factores que impiden su desarrollo turístico; el objetivo de esta investigación es identificar cuáles son estos factores a través de encuestas y entrevistas para el desarrollo de un FODA que permita avizorar posibles soluciones de crecimiento, que beneficien al turismo y a la comunidad en general. La investigación concluye que uno de los factores que impiden el desarrollo turístico, es la ausencia de atractivos, la deficiente planificación turística y la necesidad de que los profesionales del área emprendan en negocios relacionados al turismo.

Palabras clave: Desarrollo turístico, factores de desarrollo turístico, sostenibilidad, turismo

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo, nelcastro@utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo, jennorysalazar@gmail.com

³ Universidad Técnica de Babahoyo; darellano@utb.edu.ec

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo; darellano@utb.edu.ec

ABSTRACT

Babahoyo city despite being one of the most populated cities in the Los Ríos province, it is recognized for being the fluvial capital of Ecuador, for its legends, its customs in addition to having the best commercial link, there are factors that impede its tourism development. The objective of this research was to identify the factors that impede tourism development in the Babahoyo city, Los Ríos province through a SWOT to propose possible growth solutions that benefit tourism and the community in general. A type of mixed research was applied, through surveys and interviews with the analyst in institutional strengthening of the Municipality of Babahoyo. The research concludes that one of the factors that prevent tourism development is the absence of attractions, poor tourism planning and professionals in the area do not undertake businesses related to tourism.

Keywords: Tourism, Tourism development, Tourism development factors, Sustainability.

INTRODUCCIÓN

Babahoyo está rodeada por los ríos Catarama y San Pablo, que al unirse forman el río Babahoyo. Estos ríos permitieron hace muchos años atrás, la transportación de las personas hacia diferentes puntos de la costa ecuatoriana y convertirse en una de las ciudades más importantes del país por su puerto fluvial. Su ubicación geográfica y sus atributos naturales conciben el mejor enlace comercial, una gran parte de la población se dedica a la agricultura de alta escala y a sus cultivos de gran calidad, principalmente del arroz, banano y cacao.

El turismo radica en el desplazamiento de personas del lugar habitual de residencia, por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, esta actividad no involucra lucro y tampoco es remunerada, es considerada por su importancia para el desarrollo económico, social y cultural de los lugares visitados (Gurría, 2019). Por otra parte, para (Lalangui, Espinoza, y Pérez, 2017) la sostenibilidad implica hacer uso de los recursos naturales y culturales para satisfacer las necesidades de una determinada población, sin evadir su conservación y protección.

Los seres humanos hacen uso de los recursos para satisfacer necesidades de alimentación, salud, ocio y desarrollo económico; sin embargo, es necesario que se consideren los tres ejes de sostenibilidad: ambiental, social y económico, para su correcto aprovechamiento y disfrute de las futuras generaciones (Orellana y Lalvay, 2018).

Al mismo tiempo la afluencia turística no determina el desarrollo turístico de un lugar, al contrario, es el número óptimo de visitantes en correspondencia con los recursos disponibles, la gestión, organización, el desarrollo de productos y servicios de acuerdo con las necesidades de la población local, considerando los beneficios para las futuras generaciones (Benites, 2012).

Babahoyo cuenta con recursos naturales y culturales de gran envergadura; sin embargo, la imagen turística es deficiente, se desconoce de atractivos turísticos que permitan el desarrollo de actividades recreativas, los ríos presentan contaminación, situación que afecta a la apreciación de la Ciudad, actualmente los índices de delincuencia son muy altos, lo que conlleva que los negocios de ocio nocturno están siendo afectados para la concurrencia de clientes; por estas razones el Cantón no es reconocido a nivel regional y nacional por su desarrollo turístico.

Existen factores que permiten identificar el desarrollo turístico de un lugar como la imagen, infraestructura, atractivos, medio ambiente, población, cultural y los que permiten evaluar el desarrollo sustentable del lugar.

La motivación para visitar un destino turístico influye mucho en la imagen del destino, de acuerdo con su proyección, el turista decidirá su viaje y estancia. (Femenía, s.f.). Mientras que la

infraestructura según (Covarrubias, 2015) es la base para el desarrollo turístico, representa el conjunto de elementos básicos como: transportación, vías de acceso, salud, servicios básicos, seguridad ciudadana, recolección de desechos sólidos, etc.

Otro aspecto importante para el desarrollo de una localidad es poseer un producto turístico que brinde las actividades necesarias para el disfrute de los turistas. De acuerdo con González (2013), un producto turístico cuenta con tres componentes: atractivos, facilidades, accesos aéreos, marítimos y terrestres. El atractivo es el principal componente de un producto porque es el motivo para la visita de un lugar; estos pueden ser: naturales, humanos o artificiales (Navarro, 2015).

Esta investigación tiene como objetivo identificar cuáles son los factores que afectan al desarrollo turístico de la ciudad de Babahoyo, en este sentido se consideran las definiciones de factores y desarrollo turístico para su búsqueda bibliográfica, elaboración de preguntas semi estructuras para entrevistar al Analista en Fortalecimiento Institucional del Municipio de Babahoyo y un cuestionario online aplicado a la población de la Ciudad.

METODOLOGÍA

Para identificar los factores que impiden el desarrollo turístico de la ciudad de Babahoyo, se realizó una búsqueda documental sobre las definiciones de los diferentes factores y desarrollo turístico, esta investigación cuenta con un enfoque mixto, las técnicas aplicadas fueron una encuesta a través de un cuestionario online, cuya muestra fue escogida por conveniencia a 150 participantes de la comunidad Babahoyense para conocer su apreciación sobre la imagen, atractivos turísticos, infraestructura, calidad de vida y al mismo tiempo se realizó una entrevista al

Analista en fortalecimiento institucional del GAD Municipal para conocer la gestión turística de la Ciudad.

Adicionalmente se empleó una ficha de relevamiento de información de de Babahoyo para identificar su generalidad, servicios y productos que se ofrecen, estado en que se encuentran la infraestructura y otros factores a considerar para el desarrollo turístico.

Una vez recopilada la información se estableció un FODA para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y plantear posibles soluciones a la problemática investigada.

RESULTADOS

Por medio de las técnicas: ficha de relevamiento de información, entrevistas y encuestas, se logró conocer los siguientes factores positivos y negativos para el desarrollo turístico de la ciudad de Babahoyo:

Para la movilización de turistas y de la ciudadanía en general, existen dos empresas de transporte llamadas “Fluminense” y “Santa Rita”, también cuenta con cuatro cooperativas de servicio de taxi ejecutivo. (Gorotiza, 2017) define este servicio como “La movilización del turista desde su origen hacia el destino de su elección a cambio de un incentivo económico”, mientras que (Castaño, 2016) considera que este es un factor importante para el desplazamiento de los habitantes y visitantes. Para trasladarse a las Parroquias Barreiro y el Salto, lo pueden hacer por medio de canoas que brindan el servicio al pie del río.

Según el catastro turístico del (MINTUR) existen 3 hoteles registrados, para (Datatur, s.f.). el servicio de alojamiento es un servicio de hospedaje de forma temporal, y cuenta con áreas adecuadas para que las clientes puedan acceder a estas instalaciones y cubrir la necesidad de descanso y acceso a la edificación.

(Cruz, 2015) afirma empleo local “Es el número de puestos de trabajos generados o atribuibles al consumo por parte de los visitantes, de los bienes y servicios producidos por las distintas industrias características de Turismo”. En la ciudad de Babahoyo hay diferentes tipos de proveedores de servicios y productos turísticos, por ejemplo: Almacenes, hoteles, salones de belleza, odontologías, discotecas, gimnasio, pizzerías, clínicas, hospitales, escuelas, universidades, entre otros.

En cuanto a la infraestructura, Babahoyo cuenta con vías de acceso terrestre, sin embargo, no cuenta con acceso aéreo, ni fluvial a pesar de que hace muchos años atrás, era conocida como Bodegas del Ecuador porque sus ríos eran usados para el transporte y almacenamiento de productos. Cuenta con un terminal terrestre que permite el desplazamiento hacia y desde diferentes ciudades del país. (Clemente, Bote, y Sánchez, 2016) define el acceso como la conectividad que permite llegar hacia los lugares donde pueden desarrollarse actividades turísticas, de ocio y obtener mayores posibilidades de flujo de turistas.

Según (Construcción y vivienda, 2020) los servicios básicos “Son aquellos servicios como el agua potable, alcantarillado o desagüe y la energía eléctrica con los que gozan las familias para poder vivir con un estándar de calidad de vida en sus hogares”, mientras que la recolección de desechos sólidos el (Ministerio de ambiente y recursos naturales, 2017) sostiene “Es la actividad

consistente en recoger los residuos dispuestos en los sitios indicados y su carga en los vehículos recolectores. Es la acción de manejo de residuos sólidos que permite eliminar los residuos del entorno de vida de las personas”. De acuerdo con la ficha de relevación de información se identificó que la Ciudad brinda estos servicios necesarios para el desarrollo de la población.

Por medio de las encuestas se determinó que la seguridad ciudadana es regular, esta actividad consiste en acciones por parte del estado; con el fin de asegurar la convivencia pacífica, evitar la delincuencia organizada, delitos y faltas contra las personas y sus bienes (López, 2017).

Mediante la ficha de relevación de información, encuestas y entrevista se detectó que los recursos turísticos, instalaciones, equipamiento y servicios con los que cuenta la Ciudad se encuentran en estado regular. Es decir, los atractivos turísticos son deficientes, mientras que a través de la encuesta se identificó que los recursos naturales son pocos reconocidos por la ciudadanía.

Para (Entorno turístico, s.f.) recurso turístico “Es el elemento básico para poder desarrollar un destino como atractivo turístico y diferenciarse de la competencia; es alrededor de estos que se pueden crear servicios como: hoteles, restaurantes, centros de diversión, entre otros”.

El profesional en turismo debe ser el pilar para establecer las acciones estratégicas tanto las empresas públicas y privadas, para que garanticen la satisfacción de la demanda a través de un servicio de calidad; no obstante son pocos los profesionales de la ciudad de Babahoyo que laboran en las empresas turísticas, lo que perjudica su crecimiento y consolidación económica de acuerdo con (Enríquez, 2016) este “Es un proceso encauzado e incentivado desde la política económica y

demás instrumentos económicos diseñados y adoptados por el aparato de Estado para incidir en la construcción de los mercados y en su expansión”.

“La cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, arte, moral, derechos, costumbres, otros hábitos y capacidades adquiridas por el ser humano en cuanto miembro de la sociedad”. (Giménez, 2016), parte de la cultura de Babahoyo es su gastronomía esta actividad, motiva que las personas escojan el destino por el arte culinario (Hernández, 2015). Aquí se destacan platos típicos de la ciudad como sancocho de bocachico, bolón de verde, caldo de gallina, cazuela de pescado, cangrejos criollos, etc.

(Quintiliano, 2016) menciona “La música es una ciencia de producción humana integrada por la poesía, la danza y el teatro. Sistema formado a partir de percepciones y estas ejercitadas hasta la exactitud”. Al mismo que, la danza es un modo de actividad que establece un camino circular entre teoría y práctica, porque la teoría repercute en los modos de obrar, pero es a la vez una reflexión que se elabora a partir de ellos (Tambutti, S 2008), Babahoyo se distingue por la danza de la costa “alza que te han visto”.

Las fiestas patronales son realizadas para manifestar la fe, se transmiten por tradición y son propias de una comunidad (Ramírez, 2019). Existen varias actividades donde se celebra a la Ciudad como la Fundación de Babahoyo el 27 de mayo, la Fiesta de la Virgen la Merced el 23 de septiembre, las Fiestas de la provincia el 6 de octubre, el día de la raza 12 de octubre donde se realizan rodeos montubios para su conmemoración.

La participación de las autoridades juega un papel fundamental para el desarrollo turístico de un lugar, a pesar de esta situación se estableció a través de la entrevista, que existe una escasa gestión turística de la Ciudad, en lo que respecta a factores del medio ambiente, Babahoyo presenta contaminación de sus ríos, el ornato de la ciudad proyecta una imagen deteriorada para (Rodríguez Morales, Alfonso, y Mirabal, 2011) El medio ambiente es el entorno esencial de la vida, de los recursos naturales y culturales que satisfacen las necesidades vitales de todo ser humano, pero también deben de garantizar el bienestar de las generaciones futuras.

La capacidad de carga es el número máximo de personas que pueden visitar un destino turístico (Segrado, González, y Quiroga, 2016). Debido a la escasa afluencia de visitantes a Babahoyo, no existe saturación del destino.

En cuanto a la contaminación acústica (Cabezas, 2016) refiere al desproporcionado sonido en un lugar, que perjudica a la salud auditiva, física y mental de las personas; no obstante Babahoyo no presenta contaminación acústica

El recurso humano es importante para la planificación, dirección y control de las empresas y permite asegurar la eficiencia y eficacia de las acciones que se desarrollan (Bernal, 2018). Aun así, en la Ciudad el crecimiento, consolidación económica y el empleo local es considerado regular mientras que la calidad de vida es buena.

DISCUSIÓN

En Babahoyo hay tres establecimientos de alojamientos registrados en el catastro turístico de la página del MINTUR, es decir la ciudad cuenta con escasos hoteles que brinden hospedaje a sus turistas. Sin embargo, se ofrecen servicios para satisfacer las necesidades básicas tanto para los habitantes y visitantes.

La accesibilidad reducida, insuficiente equipamiento recreativo son varios de los inconvenientes que impiden aprovechar los recursos turísticos de la Ciudad, así como el limitado número de profesionales con potencial, para brindar servicios y productos turísticos de calidad; son factores que dificultan el desarrollo de la Ciudad.

La planificación y gestión Municipal de Babahoyo es deficiente frente al aprovechamiento turístico de los recursos naturales como son: Los ríos San Pablo y Catarama que presenta contaminación ambiental; donde se podrían desarrollar actividades fluviales. También se requiere de la construcción de atractivos y mejora de la infraestructura para potenciar el aporte cultural por medio de la gastronomía, deportes, música, e incentivo de las fiestas patronales. La Casa de Olmedo, y la Iglesia la Catedral son símbolos representativos de la Ciudad que requieren atención y estrategias para promover la identidad local.

Existe necesidad de impulsar el agroturismo en las fincas aledañas del Cantón que se dedican a la producción agrícola de cacao, arroz, soya, banano, cacao y a la cría de animales de granja, así como también fomentar su identidad cultural a través de sus tradiciones y costumbres, para beneficio del turismo y mejora de la calidad de vida de la comunidad.

La escasa gestión de los recursos naturales y culturales por parte de los organismos vinculados al sector turístico influye en la carencia de atractivos que permitan atraer visitantes a la ciudad de Babahoyo para su desarrollo; a pesar de contar con una gran riqueza natural y cultural.

A continuación, se observan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para avizorar estrategias de desarrollo turístico de la ciudad de Babahoyo

Tabla 1.

Matriz FODA: Factores para el desarrollo turístico de la ciudad de Babahoyo Provincia de los Ríos.

Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
Recursos naturales	Profesionales en el área de turismo	Inexistentes atractivos turísticos	Deficiente seguridad ciudadana
Recursos culturales	Fiestas patronales	Limitada accesibilidad	
Gastronomía	Disponibilidad de plazas	Escasos alojamientos	
		Insatisfactorio Equipamiento recreativo	
		Escasa Profesionalidad de los trabajadores	
		Deficiente planificación y gestión Municipal	
		Inadecuada conservación del medio ambiente	

Elaborado por: Autores

CONCLUSIONES

Babahoyo cuenta con recursos turísticos que pueden ser potencializados por medio de programas artísticos, culturales, sociales y deportivos. Sin embargo, existe carencia de turistas por la ausencia de atractivos turísticos; debido a la deficiente planificación y gestión turística, que permita beneficiar a la empresa pública y privada y comunidad vinculada en el sector, a pesar de

que el turismo es una gran oportunidad de trabajo y trae consigo ingresos económicos que permiten mejorar la calidad de vida de los habitantes de una ciudad.

Los recursos naturales son poco valorados y desaprovechados para el desarrollo turístico de la Ciudad. Existen lugares emblemáticos como La Casa de Olmedo, La Iglesia Catedral que son reconocidos por su valor histórico y cultural; no obstante, la gestión de mantenimiento de su infraestructura y servicios ofertados son deficientes.

La infraestructura con la que cuenta la Ciudad se encuentra en mal estado. El equipamiento recreativo es insuficiente y los trabajadores, quienes brindan el servicio de turismo, no cuentan con una profesión a fin al área, situación que imposibilita una correcta gestión turística.

Existe un gran número de profesionales en el área de turismo; sin embargo, la escasa capacidad de emprender impide el desarrollo turístico y económico de la Ciudad. La gastronomía de Babahoyo y sus fiestas patronales son un gran potencial, que permitiría atraer visitantes; al igual que la producción agrícola-pecuaria que son un gran potencial para el desarrollo de actividades agroturísticas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benites, M. (junio de 2012). Factores determinantes del desarrollo turístico del distrito de Yura. TURyDES, párr. 9. Obtenido de <https://www.eumed.net/rev/turydes/12/mbc2.html#:~:text=Factores%20de%20Desarrollo%20Tur%3ADstico&text=Equipamiento%20recreativo%2C%20cultural%20y%20de,sector%20tur%3ADstico%20y%20gesti%C3%B3n%20tur%3ADstica>.
- Bernal, J. (20 de abril de 2018). Evaluación de la sostenibilidad de la Reserva Natural de Mayascón, para una eficiente gestión turística municipal [Tesis de contador público, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio institucional, Perú. Obtenido de <http://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/1169>.

- Cabezas, J. (2016). La contaminación acústica vulnera los derechos ambientales en el Distrito Metropolitano de Quito en el año 2015 [Tesis de abogado, Universidad central del Ecuador]. Repositorio institucional, Quito. Obtenido de <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5930>.
- Castaño, V. (2016). El papel del transporte en el desarrollo de la actividad turística: un análisis bibliométrico. *Geográfica Venezolana*, 5-6. Obtenido de <https://www.redalyc.org/jatsRepo/3477/347750606007/347750606007.pdf>.
- Clemente, Bote, y Sánchez. (2016). El turismo social accesible como nuevo modelo turístico. *Cuadernos de turismo*, 143-144.
- Construcción y vivienda . (10 de junio de 2020). Construcción y vivienda. Obtenido de Construcción y vivienda: <https://www.construccionyvivienda.com/2016/02/15/servicios-basicos-para-una-mejor-calidad-de-vida/>
- Covarrubias, R. (2015). EVALUACIÓN DEL POTENCIAL EN MUNICIPIOS TURÍSTICOS A TRAVÉS DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS. España: Eumed. Obtenido de Eumed.net web site.
- Cruz, F. D. (20 de marzo de 2015). Empleo turístico: El aporte al desarrollo económico local y sus características sociodemográficas [Caso de estudio, Universidad Nacional de la plata]. Repositorio institucional, Argentina. Obtenido de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/50269/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Datur. (s.f.). Datur. Obtenido de Datur : <http://www.datur.sectur.gob.mx/SitePages/Glosario.aspx>
- Enríquez, I. (mayo de 2016). Las teorías del crecimiento económico. *Desarrollo económico*, párr. 9. Obtenido de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2074-47062016000100004&script=sci_arttext&tlng=en.
- Entorno turístico. (s.f.). Entorno Turístico. Obtenido de Entorno Turístico: <https://www.entornoturistico.com>
- Femenía, O. (s.f.). La imagen de un destino turístico como herramienta de marketing. Obtenido de Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/482050.pdf>
- Giménez, G. (2016). Estudios sobre la cultura y las identidades sociales. Guadalajara. Obtenido de <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=fCZwDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT20&>

dq=cultura&ots=RxxMt7LpP9&sig=t3jgz1xCkauqPbe68Bi_gGorFeQ#v=onepage&q=cultura&f=false.

- Go Ecuador. (s.f.). Go Ecuador . Obtenido de Go Ecuador Web site : <https://www.rutadelspondylus.com/guia-virtual/babahoyo-ecuador/comida-tipica>
- González, M. (2013). Manual de turismo para agentes emprendedores de negocios en PYMES. Madrid: Editorial CEP S.L.
- Gorotiza, J. (2017). Las facilidades turísticas como factor condicionante del desarrollo turístico [Trabajo de titulación de ingeniero en gestión, Universidad Estatal Península de Santa Elena]. Repositorio institucional, Santa Elena.
- Gurría, M. (2019). Introducción al turismo. México: Trillas.
- Hernández, J. (2015). EL TURISMO GASTRONÓMICO COMO EXPERIENCIA CULTURAL . Obtenido de Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5138997>
- Lalangui, Espinoza, y Pérez. (2017). TURISMO SOSTENIBLE, UN APOORTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: SUS INICIOS, CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO. Universidad y Sociedad, párr. 14.
- López, A. (2017). Problemática de la aplicación del Plan de Seguridad Ciudadana [Tesis de maestro en gestión pública, Universidad César Vallejo]. Repositorio institucional, Perú.
- Ministerio de ambiente y recursos naturales . (mayo de 2017). Ministerio de ambiente y recursos naturales. Obtenido de Ministerio de ambiente y recursos naturales : <https://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/03-Recolecci%C3%B3n-y-Transporte-RS.pdf>
- Navarro, D. (2015). Recursos turísticos y atractivos turísticos: conceptualización, clasificación y valoración [Proyecto bianual de investigación, Universidad del Aconcagua]. Dialnet, Argentina. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5034765.pdf>.
- Orellana, y Lalvay. (2 de septiembre de 2018). Uso e importancia de los recursos naturales y su incidencia en el desarrollo turístico. Interamericana de ambiente y turismo, párr. 4. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-235X2018000100065&script=sci_arttext.
- Ramírez, Y. (2019). Las fiestas patronales apuntes para su estudio. *Caribeña de Ciencias Sociales*, en línea. Obtenido de <https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/06/fiestas-patronales.html>

Rodríguez Morales, V., Alfonso, B. L., y Mirabal, M. (2011). La protección del medio ambiente y la salud, un desafío social y ético actual. *Revista cubana de salud pública*, 510-518.

TAMBUTTI, S., (2008). Itinerarios Teóricos de la Danza. *Aisthesis*, (43),11-26.[fecha de Consulta 7 de noviembre de 2022]. ISSN: 0568-3939. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163219835001>